

**ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ВЕТЕРАНОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ И РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИХ РАЗРЕШЕНИИ**

**PROBLEMS OF REALIZATION OF VETERANS' RIGHTS IN THE
BELGOROD REGION AND THE ROLE OF THE REGIONAL
COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THEIR RESOLUTION**

МАЕВСКАЯ КАТЕРИНА ЮРЬЕВНА,
студент,

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(НИУ «БелГУ»).*

MAEVSKAYA KATERINA YURIEVNA,
Student,

Belgorod State National Research University (NRU "BelsU").

В данной статье рассматривается роль Уполномоченного по правам человека в Белгородской области в сфере защиты прав ветеранов боевых действий Великой Отечественной войны на территории региона. Дана оценка работы Уполномоченным по правам человека в Белгородской области самими ветеранами. Проанализированы актуальные проблемы, связанные с жизнедеятельностью, жизнеобеспечением, предоставлением необходимых медицинских лекарств, вопросы финансирования, предоставления жилых помещений ветеранам. В результате приводятся способы разрешения указанных проблем Уполномоченным по правам человека в Белгородской области, его аппаратом, а также органами местного самоуправления.

This article examines the role of the Commissioner for Human Rights in the Belgorod region in the field of protecting the rights of veterans of the Great Patriotic War in the region. The work of the Commissioner for Human Rights in the Belgorod region was evaluated by the veterans themselves. The current problems related to vital activity, life support, provision of necessary medical medicines, financing issues, provision of living quarters to veterans are analyzed. As a result, the ways of solving these problems are given by the Commissioner for Human Rights in the Belgorod region, his office, as well as local self-government bodies.

Ключевые слова: *права человека, Уполномоченный по правам человека, ветеран, боевые действия, жизнеобеспечение, правозащитная деятельность, Белгородская область.*

Key words: *human rights, Commissioner for Human Rights, veteran, military operations, life support, human rights activities, Belgorod region.*

Ветеранами называют тех отважных героев, которые трудились, не покладая рук, защищали Отчизну от немецко-фашистских захватчиков и боролись за светлое будущее ценой своей жизни.

Реальность сегодняшнего дня такова, что, несмотря на все имеющиеся сложности как в политическом плане, так и в экономическом на территории Российской Федерации, а также в Белгородской области, в частности, проблемы ветеранов имеют очень большую актуаль-

ность. Немаловажную роль в решении существующих проблем играет Уполномоченный по правам человека в Белгородской области. Деятельность данного института строится в соответствии Законом Белгородской области № 262 от 10 марта 2009 года «Об Уполномоченном по правам человека в Белгородской области». Так, согласно ст. 12 органам государственной власти и органам местного самоуправления, общественности предоставляется ежегодный доклад о соблюдении прав человека в Белгородской области [1]. В докладе дается всесторонняя оценка ситуации, связанной с правами человека в Белгородской области, в том числе с правами ветеранов. В результате по вопросу обеспечения прав и свобод ветеранов делаются определенные выводы, направленные на защиту их прав и законных интересов.

С повышенной нагрузкой работают Уполномоченный и сотрудники его аппарата в течение всего года, консультируют ветеранов. Бывают ситуации, когда сообщения граждан требуют рассмотрения и немедленного вмешательства, тогда государственный правозащитник ходатайствует перед органами прокурорского надзора и ведомственного контроля, и соответственно, органы проверяют данные обращения, организуют проверку по данному сообщению, и принимают меры по восстановлению нарушенных прав ветеранов.

В настоящее время наиболее значимой проблемой ветеранов в Белгородской области можно обозначить обеспечение данной категории граждан бесплатными лекарствами.

Данный вопрос с постоянной периодичностью освещается в Совете ветеранов, а также на заседаниях Общественной палаты Белгородской области. При необходимости подключается Уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата. Но, несмотря на эти административные ресурсы, здесь также имеется целый ряд определённых проблем. В данном случае в ассортименте социальных аптек зачастую нет необходимых лекарственных средств, либо их аналогов. Именно из-за такой проблемы ветераны вынуждены оставаться без данного медицинского средства и ожидать, когда оно поступит в аптечную сеть. Также в определённый период времени имеет место проблема очередей. Так, например, в центральную социальную аптеку приезжает много людей и поэтому накапливается очередь, которая может во временном интервале продвигаться до одного часа. В результате отмеченной проблемы Уполномоченным по правам человека были реализованы меры, направленные на то, чтобы рассредоточить выдачу льготных лекарственных препаратов ветеранам по поликлиникам, где имеются аптечные пункты. После данного перераспределения ситуация с выдачей лекарств несколько улучшилась.

Необходимо отметить, что социальных аптек в городе Белгороде не так много, около 5-6, куда меньше находится в Губкине и Старом Осколе. Там их около 2-3 аптек на весь город. Кроме этого, аптеки данной категории имеются и в каждом районном центре Белгородской области. Жителям глубинки это доставляет некоторые неудобства. Однако в данном случае здесь не остаются равнодушными медицинские сестры поликлиник, которые оказывают всю необходимую помощь по доверенности. А именно, получают лекарственные препараты и передают их ветеранам.

По вопросу обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами ветеранов, в том числе в соответствии с перечнем необходимых лекарств, важно отметить следующие позиции. В данном случае во многом поставки зависят от системы торгов, организованной представителями органов местного самоуправления. Не исключены случаи, когда лидирующую позицию на торгах занимают недобросовестные поставщики, которые не выполняют доставку медикаментов в нужный срок. Бывает и такое, что причиной задержки являются случаи недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям должностных лиц, которые затягивают сроки проведения торгов, пропуская тот факт, что, при этом от их оперативности зависит жизнь ветеранов, да и не только ветеранов, но и людей в целом. Но несмотря на это, должностным лицам не всегда выпадает возможность назначать торги. Например, если средства из федерального бюджета не поступили вовремя. При этом зачастую

данные средства не поступают в срок. Именно по этой причине необходимое количество медикаментов подготавливается заранее, так как такие средства перечисляются федеральным центром к середине весны.

Также необходимо отметить проблему предоставления жилых помещений ветеранам. Необходимо напомнить, что у ветеранов и их жен (вдов) имеется право на получение жилья. Но на этом список не заканчивается. Вместе с перечисленными выше лицами, правом на улучшение жилищных условий обладают и члены семей ветеранов, если они находились на иждивении у участника войны. С 2008 года начала развиваться данная программа, по которой в Белгородской области поставлено на учет 4 877 ветеранов, желающих улучшить свои жилищные условия. И жильё получили 3 686 участников войны или их вдовы. В апреле 2020 года на улучшение жилищных условий в Белгородской области из федерального бюджета были получены средства для 80 человек, на сегодняшний день 23 ветерана уже получили жильё.

Необходимо отметить, что на каждого нуждающегося в улучшении жилищных условий приходится по 970 тысяч рублей. Уже на данный момент нуждающихся в улучшении жилищных условий стало на 93 человека больше. И именно поэтому была проведена работа по оформлению заявки в федеральный центр с целью получить средства для приобретения им жилья. В данном случае необходимо отметить, что определённая положительная динамика в данном вопросе имеет место быть. Кроме этого, вопрос о предоставлении жилого помещения решается по желанию самого человека: ему может быть построен дом или приобретена квартира. Кстати, большинство граждан данной категории приобретают квартиры на вторичном рынке жилья.

Также нельзя обойти стороной и ветеранские жалобы на оплату за жилищно-коммунальные услуги. В п. 5 статьи 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О ветеранах» отмечено, что ветераны получают компенсацию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% [3]. Данная норма затрагивает не только ветеранов войны, но и ветеранов труда. При этом нормы данного федерального закона соблюдаются неукоснительно. Иногда, конечно, возникают определённые вопросы в данной сфере на предмет разграничения выплат ветеранам. Например, ветеран труда обращается с жалобой, почему ему не осуществляются определённые выплаты ко дню Победы? Соответственно данному ветерану корректно разъясняется, что человек, сражавшийся на фронте, отличается от труженика тыла.

Конечно, можно предположить, что ветераны во многом обеспечены и не имеют серьёзных осложнений в своей жизни. Но, тем не менее, имеются и у них определённые проблемы. Так, согласно ст.15 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» застрахованные лица имеют право защищать свои права, в том числе в судебном порядке [4]. В Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» отмечается, что право на пенсию имеют участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», инвалиды I, II и III группы, независимо от причины инвалидности, а сама пенсия выплачивается в полном объеме [5].

Люди советской эпохи защищали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, сражаясь до последнего вздоха. Они отчетливо помнят тот социальный строй, обеспечение и заботу государства о людях во времена СССР.

Современный мир таков, что существует чувствительное разграничение социальных классов. Ветераны находятся в непонимании того, за что они боролись, ведь в те времена советский человек имел все необходимое, все социальные гарантии и льготы, а сейчас ветеранам приходится наблюдать несправедливую картину, в которой их положение с одной сто-

роны стабильно, пенсия у них, по большому счёту, достаточная, но с другой стороны – цены растут и тут ничего нельзя поделать.

Бесспорно, абсолютно все ветераны надеются на счастливое будущее для всех нас и желают видеть процветающую страну, чтобы ощутить, что их самоотверженность не была напрасной.

Проведя анализ существующих проблем и изучив доклад Уполномоченного по правам человека в Белгородской области, стоит отметить, что им были реализованы следующие мероприятия по поддержке ветеранов, а именно:

Были приняты меры по улучшению финансового положения ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, детей войны. Размер социальных выплат увеличен на 20 процентов;

Для граждан, относящихся к льготной категории «дети войны», было предусмотрено предоставление ежемесячного денежного обеспечения, независимо от получения ими ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством Российской Федерации или законодательством Белгородской области. В отчётном году более 82 тысяч человек указанной категории являются получателями ЕДВ, с 1 октября размер пособия составляет 1 082 рубля;

Нельзя не отметить, что ситуация с поставками медикаментов была взята под личный контроль главой региона Вячеславом Гладковым и было дано поручение обеспечить лекарствами всех нуждающихся;

Неспособность своевременно удовлетворить жилищные потребности внеочередников признавались Уполномоченным как нарушение прав на жилье. При этом нельзя не отметить тот факт, что муниципалитеты, в силу ограниченности бюджета, не могут самостоятельно решить вопросы обеспечения жильем данной категории граждан. В связи с этим необходимо разрабатывать новые подходы к решению жилищного вопроса.

Проблема переселения из аварийного жилья вызвала ряд вопросов у жителей Белгорода, с которыми они обратились в аппарат Уполномоченного, департамент жилищно-коммунального хозяйства, контрольно-надзорные органы. В свою очередь, граждане получили разъяснения по вопросам, включая порядок признания жилья аварийным, сроки переселения и порядок проведения оценки рыночной стоимости жилых помещений [2].

Подводя итог всему вышесказанному, стоит обратить внимание на то, что Уполномоченный по правам человека в Белгородской области и его аппарат постоянно находятся в контакте с советом ветеранов и при необходимости целенаправленно оказывают помощь по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод ветеранов, их соблюдению и уважению органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами. Анализируя положение ветеранов в Белгородской области, мы пришли к выводу о том, что большая часть защиты прав связана с судьбами людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в жилищной сфере, в сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения. А основная правовая помощь выражается в конкретных действиях: Уполномоченный при необходимости запрашивает, ходатайствует, обращается, требует, и, тем самым, придаёт определённый импульс в решении того или иного вопроса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Белгородской области от 10.03.2009 № 262 (с изм. и допол. в ред. от 28.09.2022) «Об Уполномоченном по правам человека в Белгородской области» // Белгородские известия. 2009. № 46. Ст. 12.

2. Панин А.Г. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Белгородской области 2021 год. ООО «КОНСТАНТА», 2021. 107 с.
3. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (с изм. и допол. в ред. от 21.11.2022) «О ветеранах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 32. Ст. 5810.
4. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167 (ред. от 24.02.2021) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // Российская газета. 2001. № 247.
5. Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166 (ред. от 22.12.2020) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Российская газета. 2001. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419.

© *Маевская К.Ю.*, 2023.